

QO'SHMA SHTATLAR VA BUYUK BRITANIYA TA'LIM TIZIMLARIDA BAHOLASH USULLARINING QIYOSIY TAHLILI

Kilicheva Karamat Yunustayevna

Toshkent amaliy fanlar universiteti

karomatkilicheva320@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14763861>

Annotatsiya: Baholash usullari ta'lim tizimlari o'quvchilarning o'rganishi va yutuqlarini qanday o'lchashini tushunishning muhim qismidir. Amerika Qo'shma Shtatlari va Buyuk Britaniya, ikkalasi ham yaxshi tashkil etilgan va hurmatli ta'lim tizimiga ega, baholashga bo'lgan yondashuvlarida qiziqarli qarama-qarshiliklarni taqdim etadi. Ikkala tizim ham akademik muvaffaqiyatni ta'kidlasa-da, ularning baholash strategiyalari tarixiy, madaniy va pedagogik omillar tufayli sezilarli darajada farqlanadi. Shu sababli, ushbu maqola ikkala mamlakatda qo'llaniladigan baholash usullarini o'rganadi, ularning formativ va summativ yondashuvlariga, baholash tizimlariga va ushbu amaliyotlarni shakllantiradigan madaniy ta'sirlarga alohida e'tibor beradi.

Kalit so'zlar: Baholash usullari, AQSh ta'lim tizimi, Buyuk Britaniya ta'lim tizimi, shakllontirovchi yondashuv, jamlovchi yondashuv

Аннотация: Методы оценки являются важной частью понимания того, как образовательные системы измеряют обучение и успеваемость учащихся. Соединенные Штаты и Великобритания, обе страны имеют устоявшиеся и уважаемые системы образования, представляют собой интересный контраст в своем подходе к оцениванию. Хотя обе системы подчеркивают академические достижения, их стратегии оценки существенно различаются из-за исторических, культурных и педагогических факторов. Поэтому в данной статье рассматриваются методы оценивания, используемые в обеих странах, уделяя особое внимание формирующему и суммирующему подходам, системам оценивания и культурным влияниям, которые формируют эти практики.

Ключевые слова: Методы оценивания, система образования США, система образования Великобритании, формирующий подход, суммативный подход.

Abstract: Assessment methods are an important part of understanding how educational systems measure student learning and achievement. The United States and the United Kingdom, both with well-established and respected education systems, present an interesting contrast in their approach to assessment. Although both systems emphasize academic achievement, their assessment strategies differ significantly due to historical, cultural, and pedagogical factors. Therefore, this paper examines the assessment methods used in both countries, paying particular attention to their formative and summative approaches, assessment systems and the cultural influences that shape these practices.

Key words: Assessment methods, US education system, UK education system, formative approach, summative approach

Kirish

Qo'shma Shtatlar va Buyuk Britaniyadagi ta'lim tizimining tarixiy rivojlanishi ularning hozirgi baholash usullarini shakllantirishda muhim rol o'ynadi.

Qo'shma Shtatlarda ta'limni markazsizlashtirishga e'tiborni mamlakatning ta'lis tamoyillaridan kuzatish mumkin, bu erda shtatlarga ta'limni nazorat qilish uchun muhim avtonomiyalar berilgan. Bu tizim mahalliy hamjamiyatlarning turli ehtiyojlarini qondirish istagidan kelib chiqdi, bu esa o'quv rejasi va baholash nuqtai nazaridan tarqoq yondashuvga olib keldi. 19-asr va 20-asr boshlarida AQShda standartlashtirilgan testlar ta'lim imkoniyatlaridan teng foydalanishni ta'minlash vositasi sifatida mashhur bo'la boshladi. 20-asrning o'rtalarida SATning joriy etilishi kollejga kirishda burilish nuqtasi bo'ldi, standartlashtirilgan testlar AQSh ta'lim manzarasining muhim qismiga aylandi.

Bundan farqli o'laroq, Buyuk Britaniyaning ta'lim tizimi tarixan ko'proq markazlashgan, ayniqsa o'rta ta'limda. Britaniya ta'lim tizimi 19-asrdan boshlangan islohotlar orqali tizimli, fanlarga xos imtihonlarning muhimligiga e'tibor bergan holda rasmiylashtirilgan.

1950-yillarda Umumiy Ta'lim Sertifikati (General Certificate of Education)ning joriy etilishi standartlashtirilgan o'rta ta'lim baholashlari va bugungi General Certificate of Secondary Education (GCSE, Umumiy O'rta Ta'lim Sertifikati) va A-Level imtihonlari ushbu tizimning bevosita avlodlari hisoblanadi. Mahalliy maktablar ko'proq moslashuvchanlikka ega bo'lgan AQShdan farqli o'laroq, Buyuk Britaniya milliy darajada nazorat qilinadigan baholashga nisbatan qattiqroq yondoshadi.

Madaniyatning baholash tizimlariga ta'siri

Madaniy omillar ham har ikki mamlakatda ta'limni baholash tizimini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Qo'shma Shtatlarda individuallik va shaxsiy yutuqlarga kuchli madaniy urg'u beriladi. Bu AQSh ta'lim tizimining barcha talabalar uchun SAT va ACT kabi standartlashtirilgan baholash orqali muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlarini yaratishga qaratilganligida namoyon bo'ladi. Oliy ta'limga kirishda ushbu testlardan keng foydalanish "meritokratiya"ning madaniy qadriyatini aks ettiradi, bunda talabalarning qobiliyatlari standartlashtirilgan benchmark orqali o'lchanadi.

Birlashgan Qirollikda esa ko'proq akademik ixtisoslik va bilim chuqurligiga e'tibor qaratiladi. GCSE va A-Level imtihonlari keng qamrovli, umumiy imtihonlar orqali emas, balki muayyan fanlar bo'yicha talabalarni baholash orqali ushbu madaniy qadriyatni aks ettiradi. Buyuk Britaniya ta'lim tizimi fanlarni o'zlashtirish va tanqidiy fikrlash va tahliliy ko'nikmalarni rivojlantirishga katta ahamiyat beradi. Bu muayyan fanlarni chuqur bilish orqali talabalarni oliy ta'lim yoki kasbiy martabaga tayyorlashga bo'lgan jamiyat e'tiqodini aks ettiradi.

Baholash usullari: shakllantiruvchi va jamlovchi yondashuvlar

AQSH ham, Buyuk Britaniyada ham shakllantiruvchi (eng. formative) va jamlovchi (eng. summative) baholashlar qo'llaniladi, ammo bu baholashlarning muvozanati va tabiati har bir tizimda farqlanadi.

Qo'shma Shtatlarda formativ baholash o'quv jarayonining muhim qismidir. O'qituvchilar o'quvchilarning muvaffaqiyatini doimiy ravishda kuzatib borish uchun viktorinalar, uy vazifalari, loyihalar va darslarda qatnashadilar. Ushbu baholashlar talabalarga o'z faoliyati haqida fikr bildirish va yakuniy imtihonlardan oldin ularni yaxshilashga yordam berish uchun mo'ljallangan. AQShda yig'indiviy baholash odatda yakuniy imtihonlarni, standartlashtirilgan testlarni va yakuniy loyihalarni o'z ichiga oladi. SAT va ACT kabi standartlashtirilgan testlarning roli, ayniqsa, kollejga kirishni aniqlashda katta ahamiyatga ega, bunda ballar talabaning kelajagida hal qiluvchi rol o'ynashi mumkin.

Boshqa tomondan, Buyuk Britaniyaning baholash tizimi, ayniqsa, o'rta ta'limda jamlovchi baholashga ko'proq e'tibor beradi. GCSE va A-Level imtihonlari talabalar yutuqlarini baholashning asosiy vositalari bo'lib, ularning natijalari universitetga kirishda katta rol o'ynaydi. Ushbu imtihonlar talabalardan ko'pincha yozma imtihonlar, kurs ishi yoki amaliy baholashlar orqali fanni o'zlashtirishni ko'rsatishni talab qiladi. Formativ baholash Buyuk Britaniyada, xususan, universitet darajasida hamon mavjud bo'lsa-da, AQSh tizimiga qaraganda kamroq e'tibor qaratiladi.

Baholash tizimlari va ularning ta'siri

Ikkala davlatdagi baholash tizimlari nafaqat tuzilishi, balki talabalar motivatsiyasi va ilmiy natijalarga ta'siri bilan ham farqlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlarida baholash tizimi harflar shkalasiga (A, B, C, D, F) asoslangan bo'lib, o'rtacha ball (eng. GPA) talabaning akademik faoliyatining umumiy o'lchovi bo'lib xizmat qiladi. GPA har bir harf bahosiga raqamli qiymatlarni belgilash (masalan, A = 4,0 ball bo'lishi mumkin) va ularni kurslar bo'yicha o'rtacha hisoblash yo'li bilan hisoblanadi. Bu tizim turli fanlar bo'yicha o'quvchilar faoliyatini batafsil tushunish imkonini beradi, biroq u talabalarga har bir sinfda yuqori baholarni saqlab qolish uchun bosim yaratishi mumkin.

Buyuk Britaniyada baholash tizimi foiz va daraja tasnifiga bo'lingan. O'rta ta'limda GCSE va A-Level natijalari harf tasnifi bilan baholanadi (masalan, A*, A, B), lekin ular ko'pincha taqqoslash uchun raqamli ballarga aylantiriladi. Oliy ta'limda Buyuk Britaniyada ilmiy yutuqlarni o'lchash uchun birinchi darajali, ikkinchi darajali yuqori (2:1) va ikkinchi darajali quyi (2:2) kabi daraja tasniflaridan foydalaniladi. Ushbu tizim talabalarning akademik faoliyati davomida doimiy baholash o'rniga, ayniqsa, ixtisoslashtirilgan fanlar bo'yicha o'qishining yakuniy natijalariga ko'proq e'tibor beradi. Shuning uchun yuqori natijalarga

erishish uchun bosim yakuniy imtihonlarga, xususan, eng yaxshi universitetlarga kirishni aniqlaydigan A-Levelsqa qaratilgan.

Talabalar tajribasi va akademik bosim

Talabalarga bosim darajasi AQSh va Buyuk Britaniya o'rtasida katta farq qiladi, bu asosan baholash uslublaridagi farqlarga bog'liq. Qo'shma Shtatlarda doimiy shakllantiruvchi baholash va yuqori darajadagi standartlashtirilgan testlarning kombinatsiyasi talabalar uchun doimiy stress tsiklini yaratishi mumkin. Kollejga kirish uchun qo'llaniladigan SAT/ACT talabalarga yaxshi natijalarga erishish uchun katta bosim o'tkazadi, bu esa erta yoshdan boshlab testlarga tayyorgarlik ko'rish madaniyatiga olib keladi. Standartlashtirilgan testlarga bunday urg'u uning adolatliligi va ta'limdagi tengsizliklarni davom ettirishdagi roli haqida bahs-munozaralarga olib keladi.

Bundan farqli o'laroq, Buyuk Britaniya yakuniy imtihonlarga, xususan, o'rta ta'limga ko'proq e'tibor beradi. Ikki yillik o'qish oxirida topshiriladigan A-Level imtihonlari eng yaxshi universitetlarga kirishni aniqlay oladigan yuqori bahodir. Ushbu imtihonlar atrofidagi bosim juda kuchli, chunki talabalar ko'pincha yillar davomida ularga tayyorgarlik ko'rishadi. Biroq, yakuniy imtihonlarga e'tibor doimiy sinov bosimi tajribasi yil davomida talabalar tez-tez baholanadigan AQShga nisbatan kamroq ekanligini anglatadi.

Baholash usullarining oliy ta'limga ta'siri

Qo'shma Shtatlar va Buyuk Britaniyadagi baholash usullari oliy ta'limga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. AQShda kollejga qabul qilish nafaqat standartlashtirilgan test ballarini, balki darsdan tashqari mashg'ulotlar, shaxsiy insholar va tavsiyanomalarni ham hisobga oladigan yaxlit yondashuvga asoslanadi. Ushbu yondashuv universitetlarga talabalarni kengroq mezonlar bo'yicha baholash imkonini beradi, bu esa har tomonlama rivojlangan shaxslarni qabul qilishga qaratilgan. Biroq, standartlashtirilgan testlarga keng darajada tayanish pastroq ijtimoiy-iqtisodiy muhitdagi talabalarni noqulay ahvolga solayotgani uchun tanqid qilinadi.

Buyuk Britaniyada universitetga qabul qilish asosan A-Level natijalariga asoslanadi, talabalar universitetlarga o'qishni xohlagan fanlari bo'yicha hujjat topshiradilar. Bu oliy ta'limga yanada ixtisoslashgan yondashuvni yaratadi, bunda talabalar muayyan ilmiy yo'nalishlarda mustahkam poydevorga ega bo'lishi kutiladi. Buyuk Britaniya tizimi darsdan tashqari mashg'ulotlar va shaxsiy yutuqlarga kamroq e'tibor beradi, ba'zilarining fikriga ko'ra, talabalar akademik ta'limdan tashqari shaxsiy rivojlanish imkoniyatlarini cheklashi mumkin.

Xulosa

Har ikki davlat ham kelajakka intilayotgan ekan, islohotlar zarurligini e'tirof etish kuchaymoqda. Bir-birining kuchli tomonlarini o'rganish - chuqur bilim bilan uzluksiz baholashni muvozanatlash va baholashga nisbatan adolatli yondashuvni qo'llab-quvvatlash - ikkala tizim ham talabalarni zamonaviy dunyoning murakkabliklariga yaxshiroq tayyorlash imkoniyatiga ega.

Xulosa qilib aytganda, AQSh va Buyuk Britaniyaning qarama-qarshi yondashuvlari ta'lim tizimlari muvaffaqiyatni o'lchashning turli usullarini ta'kidlaydi, ularning har biri o'z jamiyatlarining ehtiyojlari va kelajakka bo'lgan qarashlari bilan shakllanadi. Ushbu farqlarni tushunish nafaqat ushbu tizimlar asosidagi qadriyatlarini tushunishga yordam beradi, balki global ta'lim amaliyotlari uchun qimmatli istiqbollarni ham taqdim etadi..

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Falk, J. H., Dierking, L. D., Osborne, J., Wenger, M., Dawson, E., & Wong, B. (2015). Analyzing science education in the United Kingdom: Taking a system-wide approach. *Science education*, 99(1), 145-173.
2. Hansen, K., & Vignoles, A. (2005). The United Kingdom education system in a comparative context. *What's the Good of Education*, 13-35.
3. Hylton, P., & Otoupal-Hylton, W. (2016). Comparison of engineering education in the United States versus the United Kingdom. American Society for Engineering Education.

4. Schleicher, A. (2009). Seeing the United States education system through the prism of international comparisons. *Middle School Journal*, 40(5), 11-17.
5. Scott, P. (2012). Structural changes in higher education: the case of the United Kingdom. In *Structuring mass higher education* (pp. 35-55). Routledge.
6. Shen, W. (2016, March). Liberal Education Traditions in the United Kingdom and United States: An Historical Perspective. In *Higher Education Forum* (Vol. 13, pp. 25-42). Research Institute for Higher Education, Hiroshima University. 1-2-2 Kagamiyama, Higashi-hiroshima, Hiroshima City, Japan 739-8512.
7. Simkins, T. (2014). Governance of education in the United Kingdom: convergence or divergence? *Local Government Studies*, 40(6), 986-1002.